

Jahrestagung der Forschungsreferenten 2017

Protokoll zum Workshop V „Die Forschungs- und Transferreferenten als Wissenschaftsjournalisten?“

15.02.2017

Leitung: Rolf Thum, Hochschule Mannheim
Anja Ernst, Hochschule für Technik Stuttgart (Protokoll)

Referenten: Silke Engel, Universität Potsdam
Christian Lüdemann, Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik, Berlin

I. Kernaussagen des Beitrags von Herrn Lüdemann

„Die Wahl des Spezialisten ist die Wahl der Krankheit“ (Dr. Gregory House)

Das Zitat des Fernseh-Arztes lässt sich auch auf PR übertragen: Hole dir Spezialisten für bestimmte Kanäle ins Haus, dann werden diese auch bedient – aber vielleicht auch nur noch diese und der Blick aufs Ganze geht verloren.

Den Blick aufs Ganze ist aber sehr wichtig, gerade wenn man ein Thema – im Falle von Herr Lüdemann die Mikroelektronik – platzieren und vorantreiben möchte, und nicht so sehr den Fokus einzelner Institute im Blick hat. Es wurden vier Phänomene der aktuell gängigen Wissenschafts-PR auf- (und an-)gegriffen:

- 1.) Twittern – hier gibt es einige wenige, bei denen das funktioniert. Aber wie viele echte externe Follower können wir schon erreichen, mal ehrlich ...
- 2.) In Social Media allgemein: Katzen/Kinder/Katastrophen funktionieren immer, aber das können wir nicht ständig bieten – und das wollen wir ja auch nicht.
- 3.) Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler und Medienexperten haben einfach ein anders Sprachverständnis und -gefühl. Hier ist immer viel Absprache nötig, bis man sich auf Formate und Texte geeinigt hat. Allgemein bedarf es viel Absprache dazu, was in welchem Medium sinnvoll eingebracht werden kann und damit die richtigen Adressaten findet.
- 4.) Warum machen wir eigentlich PR? Um die Reputation der Institution positiv zu erhöhen! Aber dem stehen oft interne Eitelkeiten entgegen; manch einer steht zu gerne im Rampenlicht.

Zu allen vier Punkten muss leider dennoch gesagt werden: Wir müssen das bedienen und damit umgehen. ABER: Forschung verkauft sich nicht einfach so über Facebook und Twitter, sondern immer nur persönlich. Und um einen guten persönlichen Kontakt zur Quelle (den Forschern als auch den evtl. Medienbetreibern und Journalisten) zu haben, bedarf es eines „verbindlichen Umgangs mit Allen“. An dieser Stelle ist man Dienstleister und Vermittler.

II. Kernaussagen des Beitrags von Frau Engels

Als Antwort auf die Frage im Workshop-Titel wollte Frau Engels direkt ein klares „Nein“ geben. Nachdem sie die Podiumsdiskussion am Vormittag zur Rolle der Forschungsreferenten verfolgt hat, wurde dieses entschiedene „Nein“ deutlich aufgeweicht.

Forschungsreferenten sind oftmals „Vermittler“, „Brückenbauer“, „Übersetzer“. Wenn sie in dieser Funktion die Kommunikation nach innen und außen übernehmen, dann kann auch PR dazu gehören. Forschungsreferenten und Journalisten haben eine große Gemeinsamkeit: beides sind keine geschützten

Berufsbilder / Begriffe. Viele „schliddern“ einfach so hinein. Der Begriff „Redakteur“ hingegen ist geschützt und hat damit ein klares Berufsbild und einhergehende Qualifikationen als Voraussetzung. Irgendwann muss man sich aber entscheiden und dann konsequent seinen Werkzeugkasten gezielt ausbauen. Wenn man gut schreiben kann, warum sollte ein Forschungsreferent dann nicht auch als Forschungsjournalist tätig sein?

Doch auch wenn man selbst nicht schreibt: Die Forschungsreferenten haben den direkten Kontakt zu den Projekten und Personen – das ist viel wert! Diese Kompetenz und Nähe sollten sich die PR-Abteilungen zu Nutze machen und einen engen Austausch sowie eine strukturierte Zusammenarbeit mit den Forschungsreferenten anstreben.

Noch ein Punkt zu Social Media: Diese leben von Schnelligkeit und Authentizität! Aktiv und authentisch können aber nur die Forscher selbst schreiben, alles, was von Dritten (z.B. deren Einrichtungen) kommt, wirkt oft „verkünstelt“.

III. Fragen und Ergebnisse aus der allgemeinen Diskussion

Wieviel Nähe haben die Forschungsreferenten wirklich zu den Projekten und Forschern?

- Es gibt ganz unterschiedliche Strukturen. Einige wirken fast ausschließlich in der Antragsphase mit und haben während der Projektlaufzeit kaum Kontakt, andere sind sogar selber in Projekte direkt als Mitarbeiter eingebunden.
- Wenn der Forschungsreferent selber über die Laufzeit keinen engen Kontakt mehr hat, kann ein gut gepflegtes Forschungsinformationssystem (FIS) auch zur Recherche genutzt werden: In welchem Projekt stehen Berichte oder Meilensteine an, wo gibt es Veröffentlichungen? Dann können die beteiligten Forscher gezielt für weitere PR angesprochen werden.
- Eine gute und verbindliche Beziehung ist sehr wichtig. Auf Dauer arbeitet man nur mit denen zusammen, die auch aktiv sein wollen. Und deren geleisteter Aufwand darf nicht im Sande verlaufen, sonst hört die Zusammenarbeit mit ihnen wieder auf.

Welche Strukturen für Forschungskommunikation gibt es?

- Viele sehen sich als Vermittler zwischen Forschern und PR-Abteilung. Aber es ist immer die Frage, wer in Vorleistung geht, wer auf wen zugehen muss, damit ein echter Austausch auch stattfindet. Die Forscher beklagen sich, dass niemand über ihre Ergebnisse schreibt, die PR-Abteilungen beklagen sich, dass sie keine Informationen zu diesen Themen erhalten.
- Es gibt auch teilweise zusätzliche Stellen ausschließlich für Forschungsmarketing/Forschungskommunikation, hier sind klare Strukturen geschaffen und die Rollen klar definiert worden.
- Teilweise gibt es regelmäßige Treffen zwischen Forschungsreferenten und PR-Abteilungen.

Welche Medien eignen sich?

- Wenn schon die Einrichtung nicht bloggen oder twittern sollten (Authentizität), dann evtl. die Professoren selbst. Aber hierbei treten oft zwei Probleme auf: Es kostet Zeit, die nicht alle aufwenden möchten. Und

- in manchen Bereichen verliert man an Ansehen in der Fachcommunity, wenn man seine Themen zu kurz und stark vereinfacht darstellt.
- Die Zielgruppe bestimmt das Medium. Die Zielgruppe bestimmt auch den Stil und Umfang der PR-Maßnahme.
 - Man muss nicht über alle Kanäle alle Zielgruppen bedienen, jeder Kanal hat seine Vor- und Nachteile für bestimmte Inhalte.

Hilfreiche Tipps zum Texten?

- Ist die Zielgruppe die Gesellschaft, muss man die Wissenschaftler immer wieder für die Bedürfnisse dieser Zielgruppe sensibilisieren. Oft wird Ihnen der Text zu ungenau und zu einfach. Dabei muss betont werden, dass „einfach“ nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck ist und man hiermit besser „Persönliches“ in diese Zielgruppe übertragen kann.
- Tipps aus dem „Zeit-Workshop“: 1.) Zielgruppe mit ihren emotionalen Bedürfnissen kennen, 2.) neue Themen besetzen, 3.) eine Geschichte erzählen und nicht über sich selbst „schwafeln“.
- So schön die Tiefe und Vollständigkeit von Forschung sein kann – immer die Zielgruppe im Blick behalten. Mitunter interessiert vielleicht nur eine Facette.
- Workshops und Weiterbildungen zum Thema besuchen.

Wer übernimmt die Redaktion?

- Innerhalb der Hochschulen/Forschungseinrichtungen
Bei größeren Forschungseinrichtungen mit eigenen PR-Abteilungen übernehmen die PR-Abteilungen durchaus die Redaktion. Hier wird auch klar selektiert, welche Geschichte wie und in welchem Umfang für PR-Zwecke genutzt werden kann. Erwähnenswert ist, dass man Dank der Sozialen Medien keine absolute Absage mehr geben muss, sondern damit vertrösten kann, dass man die Meldung verkürzt zumindest auf Facebook oder den eigenen Web-Seiten einstellen wird.
- Medien außerhalb der Hochschulen/Forschungseinrichtungen
Bei kleinen Lokalblättern findet so gut wie kein echter Journalismus oder eine eigene Redaktion mehr statt (bei großen Zeitungen und Magazinen schon!). Mit einer guten Verbindung zu diesen kann man Glück haben und recht viel im genau vorgegebenen Wortlaut platzieren. Aber ist das nicht auch beängstigend ...?

Fazit:

Forschungsreferenten besetzen auch bei dem Thema Forschungs-PR eine wichtige Rolle als Bindeglied/Vermittler. Es gibt unterschiedlichste Strukturen und Abläufe an den Hochschulen, wie diese Rolle seitens der PR-Abteilungen genutzt wird oder wie die Forschungsreferenten ihre Expertise für die PR einbringen.